

DONIESIENIA

Short notes

Występowanie *Phengaris alcon* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) ekotyp „rebeli” w woj. śląskim

<http://doi.org/10.5281/zenodo.836615>

Notes on presence of *Phengaris alcon* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) ecotype ‘rebeli’ in Silesian Voivodeship

Phengaris alcon (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) ekotyp „rebeli” (do niedawna znany jako *Maculinea rebeli* HIRSCHKE, 1904) (SIELEZNIEW M. *et al.* 2012. *Insect Conservation and Diversity* 5: 223–236) jest myrmekofilnym modraszkiem o zasięgu obejmującym zachodnią Północną Europę. W Europie zamieszkuje lokalnie góry i pogórza od Masywu Centralnego i południowo-wschodnich Alp we Francji i wschodnich Pirenejów w Hiszpanii poprzez Alpy szwajcarskie, Dolomity i Apeniny do Karpat; wyjątek stanowi kilka populacji umiejscowionych na Litwie, daleko od zwartego zasięgu występowania. Jego siedliskiem są głównie kserotermiczne łąki na podłożu zasadowym, dobrze nasłonecznione i z niską roślinnością (WYNHOFF I. 1998. *Journal of Insect Conservation* 2: 15–27).

W Polsce wyżej wymieniony modraszek znany jest z kilkunastu stanowisk położonych w Pieninach, Beskidzie Niskim i na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego, w większości o niewielkiej liczbie osobników (SIELEZNIEW M. *et al.* 2006. *Rocznik Przemyski*. T. XLII, z. 5, *Nauki Przyrodnicze*: 73–88; WARECKI A. 2010. *Motyły dzienne Polski - Atlas bionomii*, Nowy Sącz: 140 pp.).

Niniejsza notatka ma na celu udokumentowanie występowania modraszka alcona ekotyp „rebeli” położone poza znanym dotychczas obszarem występowania w Polsce – niewielkie stanowiska na górze Jasieniowa (521 m n.p.m.) oraz na górze Chelmu (464 m n.p.m.) na południu województwa śląskiego, w obrębie miejscowości Goleszów, oraz jedno, nieczynne już, z Krasnej.

Występowanie wzmiankowanego modraszka na tym terenie nie jest rzeczą nową, jednakże począwszy od pierwszych obserwacji poczynionych przez Z. Stuglika w latach 30. XX w., traktowany był jako nominatywny *P. alcon* – występował wtedy licznie na nieodległej górze Tuł (621 m n.p.m.) w okolicy miejscowości Leszna Górna [CA30] (STUGLIK M. 1934. Wydawnictwo Muzeum Śląskiego. Dział III. Katowice 7: 1–100, mapa, tabl. I–V). W późniejszym okresie wyginął na tymże stanowisku, na skutek znacznych przekształceń terenu w okresie powojennym, jednak utrzymał się w niezauważonych dotąd miejscach w pobliżu, gdzie występuje roślina żywicielska goryczka krzyżowa (*Gentiana cruciata* L.):

1. **Krasna** [CA31] – dawniej samodzielna miejscowość, obecnie część miasta Cieszyn; na początku lat 2000. zaobserwowano kilka osobników i udokumentowano

fotograficznie (Mirosław Wiśniewski - obserwacja, Bartosz Czader – inf. ustna). Obecnie nie występuje na skutek zarośnięcia siedliska.

2. **Góra Chelm** (464 m n.p.m.), Golezów [CA31] – w latach 2000. populacja liczyła kilkadziesiąt osobników, obecnie znacznie mniej; stanowisko zagrożone ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z torami motocrossowymi (B. Czader – inf. ustna).

3. **Góra Jasieniowa** (521 m n.p.m.), Golezów [CA31] – stanowisko jest nieczynnym kamieniołomem wapienia, do niedawna silnie zarastającym. W roku 2016 zostały przeprowadzone prace mające na celu odsłonięcie najcenniejszych stoków. Modraszek regularnie obserwowany od lat 90. XX w; na początku lat 2000. Liczebność populacji oscylowała pomiędzy 25 a 100 osobników, przeciętnie ok. 50 os. (B. Czader – inf. ustna), następnie drastycznie zmalała. Współczesne obserwacje: 10.07.2012 – naliczono ok. 400 jaj złożonych na *G. cruciata* L. (Ł. Skoczylas – obserwacja); 25.06.2013 – 7 exx. (Henryk Brzezina – inf. ustna); 19.06.2016 – 8 exx. (B. Czader – inf. ustna). Wymaga dalszej czynnej ochrony stanowiska; zgodnie z ostatnimi obserwacjami, liczebność goryczki dzięki zabiegom odsłonięcia terenu gwałtownie się zwiększyła, co daje nadzieje na uratowanie populacji modraszka.

W *Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt* modraszek ten widnieje jako *M.alcon* i sklasyfikowany został jako VU – narażony na wyginięcie. W Polsce prawnie chroniony.

ŁUKASZ SKOCZYŁAS, Kraków
actias93@onet.eu

Accepted: 13 July 2017; published: 31 July 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>